

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА, ВОЗНИКАЮЩИХ У ДЕТЕЙ С АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.

Турсунбоева Ирода Фахриддиновна

Ташкентский государственный медицинский университет,
Кафедра пропедевтики ортопедической стоматологии

Irodafaxriddinovna@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0003-2904-6045>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17225136>

Аннотация. По данным анкетирования, у обследуемых детей устанавливали частоту перенесённых в течение года острых вирусных заболеваний и наличие соматической патологии. При визуальном дентальном осмотре у респондентов отмечали: в карте осмотра уровень рецессии тканей десны, определяли особенности строения и места прикрепления уздечек верхней и нижней губ, наличие изменённого прикуса, глубину преддверья полости рта, а также участки повышенной нагрузки обследуемых зубов, в том числе физиологические суперконтакты.

Ключевые слова. Зубы, пародонт, периодонт, воспаление, аденовирус, прикус, гингивит.

На сегодняшний день современные авторы всё чаще указывают на высокую распространённость воспалительных заболеваний пародонта у детей младшего школьного возраста, их хроническое течение с частыми обострениями. В свою очередь, внешние факторы окружающей среды, такие как техногенные загрязнения, также оказывают сильное антропогенное влияние на разрастание данной патологии [1,4].

Аденовирусная инфекция — заболевание, вызванное аденовирусом, передающееся воздушно-капельным путем и поражающее слизистые оболочки. Этот возбудитель является причиной 30% респираторных заболеваний, и чаще поражает детей младшего возраста. Лечение является симптоматическим и поддерживающим, но важно следить за возникновением маркеров осложнений, чтобы вовремя скорректировать терапевтический план.

Аденовирусы — группа возбудителей из семейства Adenoviridae, которая состоит из 49 серотипов. В зависимости от типа, клиническая картина может протекать с разными проявлениями:

- острая респираторная инфекция;
- вирусная пневмония;
- конъюнктивит (воспаление оболочки глаза);

эпидемический кератоконъюнктивит (воспаление роговицы, конъюнктивы);

энтерит (воспаление слизистой тонкого кишечника);

гастроэнтерит (воспаление слизистой желудка, кишечника);

мезаденит (воспаление лимфоузлов брыжейки тонкого кишечника).

Типичная форма аденовирусной инфекции у детей характеризуется развернутой картиной, а атипичная, обычно возникающая при повторном заражении, протекает с незначительным ухудшением самочувствия (стертая) или без клинических проявлений (бессимптомная). По тяжести течения аденовирус бывает:

легким;

среднетяжелым;

тяжелым.

По течению заболевание бывает гладким, с осложнениями или обострением хронических патологий. Клиническая картина аденовирусной инфекции включает 6 основных признаков:

интоксикация: ломота в теле, головная боль, диспепсия, повышение температуры до 39°C;

катаральный синдром: насморк, боль в горле;

поражение глаз: воспаление конъюнктивы, роговицы;

лимфопролиферативный синдром: увеличение лимфоузлов, миндалин, аденоидов;

гепатоспленомегалия: увеличение печени, селезенки;

поражение кишечника: расстройство пищеварения.

Для любой степени тяжести аденовирусной инфекции характерно острое начало с повышением температуры. Но в легкой форме симптомы исчезают за одну неделю, а пациент не сталкивается с осложнениями. Течение средней тяжести характеризуется лихорадкой до 39,5°C, увеличением печени и поражением ЛОР-органов. Выздоровление наступает, в среднем, через 10-14 дней. При тяжелой форме высокая температура сохраняется более недели, патология часто переходит в аденовирусную пневмонию, а другая симптоматика – около месяца[2].

Аденовирусы устойчивы в окружающей среде, сохраняются в течение нескольких недель в жидкости и на предметах, резистентны к эфиру, но погибают при нагревании, воздействии ультрафиолета, обработке хлоркой.

Входными воротами служат верхние дыхательные пути или слизистая кишечника. Поражая цитоплазму и ядро клеток эпителия и лимфоидной

ткани, вирус попадает в кровотока, вовлекая в патологический процесс внутренние органы, головной мозг. Инкубационный период составляет до 12 суток, но чаще — не более одной недели[4].

Заболевание манифестирует остро с интоксикации и катарального синдрома в результате:

- воспалительной реакции;
- гиперплазии (увеличения) лимфоидной ткани;
- общего токсического воздействия.

Дети до 6 месяцев жизни почти не болеют аденовирусной инфекцией благодаря пассивному иммунитету от матери. После полугода защита ослабевает, поэтому ребенок становится восприимчивым к возбудителю заболевания. В дошкольный период дети подвержены инфицированию, пока у них не сформируется собственная специфическая защита. Школьники сталкиваются с вирусной инфекции намного реже, а взрослые переносят ее в скрытой форме, которая мало отличается от легкой простуды[1,5].

На первой консультации врач выясняет, был ли контакт зараженного ребенка с носителями вируса — инфекция распространяется воздушно-капельным или контактно-бытовым путем. Также специалист проводит осмотр, выясняет, какие симптомы беспокоят маленького пациента и какие проявления были первыми[3].

- Для подтверждения аденовирусной инфекции назначают:
- анализ крови методом ПЦР или МФА для выявления ДНК возбудителя;
 - исследование крови на наличие антител серологическими методами.

Выявление возбудителя в клинической практике требуется не всегда, а только в спорных случаях или при осложненном анамнезе пациента. Оценка степени тяжести выполняется при помощи клинического анализа крови, в котором наиболее важны следующие показатели:

- лейкоциты — в норме при легком течении заболевания, повышены при средней и тяжелой;
- лимфоциты — повышены;
- атипичные мононуклеары — отсутствуют при легкой тяжести, до 5-10% при средней и тяжелой;
- скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — в норме или более 25 мм/час.

Инструментальные виды диагностики нужны для выявления зон поражения на фоне вирусной инфекции:

- УЗИ органов брюшной полости;

рентгенограмма грудной клетки, придаточных пазух;
офтальмоскопия.

Как правило, аденовирусная инфекция у детей не требует длительной дифференциальной диагностики, так как имеет четкие симптомы и характерные маркеры: острое начало, умеренные катаральные изменения, признаки общей интоксикации.

Аденовирус — частое заболевание в педиатрии, которое может протекать с разной степенью тяжести. Хотя патологию бывает сложно отличить от обычного ОРВИ, она требует тщательного контроля динамики развития и реакции на проводимое лечение[6].

Самостоятельное назначение препаратов и лечебных процедур недопустимо. До обращения к врачу можно дать ребенку жаропонижающее средство или сбить температуру обтиранием тела смоченной в воде губкой. Также полезно обильное, витаминизированное питье, помогающее справиться с характерной для аденовирусной инфекции у ребенка в 2-3 года интоксикацией[4].

Для профилактики распространения заболевания необходимо оградить пациента от любых социальных контактов. Помещение нужно проветривать несколько раз в день, полезно использовать очистители и увлажнители воздуха.

Терапия проводится в амбулаторных условиях, включает меры для снятия интоксикации, купирования воспалительных процессов, профилактики осложнений и распространения заболевания. Госпитализация требуется только при тяжелой форме аденовирусной инфекции, при низкой эффективности принимаемых мер или осложняющих течение болезни патологий[5].

Медикаментозное лечение аденовирусной инфекции у детей направлено на купирование неприятных симптомов. Этиотропная терапия для уничтожения возбудителя проводится с помощью интерферонов, иммуноглобулинов, противовирусных средств. Она показана при тяжелом течении болезни и на фоне иммунодефицита.

Дополнительные назначения могут включать:

витамины, антиоксиданты;

местные анестетики;

антибиотики;

глюкокортикоиды;

электролитные растворы;

пробиотики, пероральные адсорбенты.

Назначение немедикаментозных методов терапии зависит от преобладающего симптома. При выраженном воспалительном процессе слизистой носоглотки и органов дыхательной системы проводят ингаляции, ультрафиолетовую или микроволновую физиотерапию (после стихания острого воспаления). При поражении органов пищеварительной системы важность приобретает диета, которая снижает нагрузку на печень и поджелудочную железу, не вызывает раздражение слизистой, но поддерживает силы и обеспечивает организм достаточным количеством питательных веществ. При аденовирусной инфекции глаз у детей назначают противовоспалительные капли, которые купируют неприятные ощущения[4].

После полного выздоровления показана витаминотерапия, сбалансированное питание, щадящий режим. Лечебная физкультура необходима для нормализации механики дыхания, восстановления функции сердечной мышцы.

Диспансерное наблюдение требуется только при осложненных формах и составляет 3-24 месяца, в зависимости от типа аденовируса и клинической картины.

Снизить риск развития аденовирусной инфекции помогает ограничение социальных контактов в период сезонных эпидемий, ношение защищающей верхние дыхательные пути маски, мытье рук. Также важно поддерживать активность иммунной системы при помощи тщательного распорядка дня, сбалансированного питания, регулярных прогулок на свежем воздухе[5].

Перенесенная болезнь не защищает от повторного заражения, как при ветряной оспе и большинстве детских патологий, но каждый следующий эпизод аденовирусной инфекции у детей протекает намного легче, без температуры и других проявлений.

Источники:

1. Платонова И. О., Белова А. Е., Чудакова Т. К. Особенности течения аденовирусной инфекции у детей на современном этапе // БМИК. 2014. №5.
2. Чудакова Т.К., Михайлова Е.В., Зрячкин Николай Иванович Клинико-лабораторная характеристика аденовирусной инфекции у детей на современном этапе // Вестник ВолГМУ. 2015. №3 (55).
3. К.С. Ющенко Клинические и лабораторные особенности течения аденовирусной инфекции у детей раннего возраста // Молодежный сборник научных статей «Научные стремления». 2014. №12.

4. Рустамова Лала Ислаховна, Кулиева Земфира Мамедовна, Мухтаров Мирзамин Мирильяс Оглы, Азизова Наиба Агасаф Кызы, Мамедова Матанат Наби Кызы Аденовирусные гастроэнтериты у детей // Рос вестн перинатол и педиат. 2017. №2.
5. Хныков А. М., Скворцова В. В., Семенов В. М. Клинические особенности аденовирусной инфекции // Вестник ВГМУ. 2011. №2.

